

1º Edição / Vol.01 – 12/09/2024

**DENGUE NO BRASIL: TENDÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS E
ESTRATÉGIAS DE CONTROLE NA ÚLTIMA DÉCADA.**

De Araújo, João Pedro Pinheiro Maia¹

Lima, Júlia Medeiros²

Alves, Matheus Cunha³

De Jesus, Maria Eduarda⁴

Ramos, Milena Ferreira⁵

Martins, Thaline Vieira⁶

Aguiar, Patrícia Pereira⁷

Paiva, Lara Sâmara Machado⁸

Justino, Maria Júlia Camara⁹

Leite, Yasmin Pinheiro Maia¹⁰

Boscaini, Matheus¹¹

Torres, Gabriela Soares¹²

Vasconcelos, Mirelle Martins¹³

Paranaguá, Raphaela Aguiar¹⁴

Vasconcelos, Lucas Gabriel Olsen¹⁵

Rossi, Pedro Barcelos¹⁶

Ferreira, Daniel Albertini¹⁷

RESUMO: Introdução: A dengue é uma doença viral infecciosa transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, que se tornou um dos principais desafios de saúde pública no Brasil nas últimas décadas. **Objetivos:** Este estudo tem como finalidade analisar de forma abrangente as tendências epidemiológicas e as estratégias de controle da dengue na última década, considerando o aumento alarmante de casos e as dificuldades enfrentadas pelas autoridades de saúde. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma pesquisa abrangente na base de dados SciELO, utilizando operadores booleanos para refinar a busca, o que resultou na seleção de 15 artigos científicos relevantes que abordam diferentes aspectos da epidemiologia e controle da dengue no Brasil. **Discussão e Resultados:** A análise dos artigos revelou um aumento significativo nos casos de dengue, com um crescimento expressivo em 2022, além de uma expansão geográfica da doença para áreas antes consideradas de baixo risco, como cidades menores e zonas rurais. A co-circulação de diferentes sorotipos virais, especialmente o DENV-2, complicou ainda mais o controle da doença, destacando a necessidade de intervenções adaptativas e eficazes que considerem as particularidades de cada região. **Conclusão:** A revisão enfatiza a importância de uma abordagem integrada e multidimensional, que inclua vigilância epidemiológica robusta, educação em saúde, desenvolvimento de vacinas e estratégias de controle vetorial sustentáveis, para enfrentar o desafio da dengue e promover a saúde e o bem-estar da população brasileira de maneira efetiva e duradoura.

Palavras-Chave: Dengue; Epidemiologia; Controle de Vetores de Doenças.

Área Temática: Prevenção e Promoção da Vigilância em Saúde

E-mail do autor principal: joaopmaia.araujo@gmail.com

¹Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, joaopmaia.araujo@gmail.com.

²Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, medeirosjulia1504@gmail.com

³Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, matheus.c.alves@academico.unirv.edu.br

⁴Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, mariaedupinho@gmail.com

⁵Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, milenafr14@hotmail.com

⁶Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, vmthaline@gmail.com

⁷Medicina, Universidade de Rio Verde, Luziânia - Goiás, aguiarpatricia032@gmail.com

⁸Medicina, Faculdade Morgana Potrich, Mineiros - Goiás, lara.paiva@aluno.famp.edu.br

⁹Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, mjcamara167@gmail.com

¹⁰Medicina, Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá - Pará, yasmin.p.leite@hotmail.com

¹¹Medicina, Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá - Pará, maboscaini@gmail.com

¹²Medicina, Pontifícia Universidade Católica, Curitiba - Paraná, gabrielasoaistorress@gmail.com

¹³Medicina, Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá - Pará, mirelly_mar@hotmail.com

¹⁴Médica pela ITPAC Araguaína, Araguaína - Tocantins, raphaela.paranagua@gmail.com

¹⁵Medicina, Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá - Pará, lgov.academico@gmail.com

¹⁶Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, pedroprossi2006@gmail.com

¹⁷Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, Daniel.ferreira@academico.unirv.edu.br

¹⁸Professora EBTT, Licenciatura Plena em Educação Física, Mestre em Saúde e Ambiente, IFMA Campus Açailândia, Açailândia-Maranhão, maiacp1@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença viral infecciosa transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, que representa um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil nas últimas décadas. Desde o início dos anos 2000, o país tem enfrentado epidemias recorrentes, com ciclos de alta transmissibilidade a cada 3-5 anos. Em 2022, o Ministério da Saúde registrou um aumento expressivo de 162,5% nos casos prováveis de dengue em comparação com 2021, totalizando mais de 1,4 milhão de notificações e 1.016 óbitos, um crescimento alarmante de 313% nas mortes (GABRIEL et al., 2018; OLIVEIRA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2018).

Além disso, as tendências epidemiológicas da dengue no Brasil têm sido marcadas por uma expansão geográfica da doença, com registros cada vez mais frequentes em cidades menores e no interior do país. Essa interiorização da transmissão evidencia a necessidade de estratégias de controle adaptadas aos diferentes contextos regionais. Os padrões sazonais se mantêm, com picos de incidência geralmente nos primeiros meses do ano, coincidindo com o período de temperaturas mais elevadas e maior pluviosidade em grande parte do território nacional (BARBOSA et al., 2017; FERREIRA; CHIARAVALLI NETO; MONDINI, 2018).

Um aspecto relevante na epidemiologia da dengue é a co-circulação de diferentes sorotipos virais. Nos últimos anos, a reemergência do sorotipo DENV-2 em várias regiões pode explicar parcialmente o aumento expressivo de casos em 2019 e 2022. A alternância na predominância dos sorotipos contribui para a manutenção de uma população suscetível e para a ocorrência de epidemias de maior magnitude, refletindo a complexidade do controle da doença (SCHULTS TEIXEIRA et al., 2022).

As estratégias de controle da dengue no Brasil têm se baseado principalmente no combate ao vetor *Aedes aegypti*. O Programa Nacional de Controle da Dengue, implementado em 2002, preconiza a integração das ações de controle vetorial com as atividades da Estratégia Saúde da Família. Uma inovação importante foi a incorporação dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) às equipes de Atenção Primária à Saúde, visando fortalecer as ações de vigilância e controle em nível local. No entanto, a efetividade dessas medidas ainda é limitada quando aplicadas de forma isolada ou descontinuada (PEREIRA; PÍCOLI; CAZOLA, 2020).

Nos últimos anos, a abordagem de estratificação de risco tem ganhado força para direcionar as intervenções de controle da dengue. O método ArboAlvo, desenvolvido pela Fiocruz, propõe a identificação de áreas com diferentes níveis de receptividade às arboviroses urbanas, considerando fatores socioambientais e características do território. Essa abordagem permite uma alocação mais eficiente de recursos e a implementação de ações específicas para cada contexto, superando a lógica de intervenções homogêneas em todo o território municipal (SIQUEIRA et al., 2022).

O desenvolvimento de vacinas contra a dengue representa uma nova fronteira no controle da doença. Atualmente, duas vacinas estão licenciadas no Brasil: a Dengvaxia, com uso restrito a pessoas com infecção prévia, e a mais recente QDENGGA, que pode ser aplicada em indivíduos de 4 a 60 anos, independentemente de exposição anterior ao vírus. A implementação de estratégias de vacinação, aliada ao fortalecimento das ações de vigilância, educação em saúde e controle vetorial, poderá contribuir significativamente para a redução da carga da dengue no país nas próximas décadas (ANDRIOLI; BUSATO; LUTINSKI, 2020).

Além das estratégias de controle e vacinação, o custo econômico das epidemias de dengue tem sido significativo para o Brasil. Estudos mostram que os gastos relacionados ao controle da dengue e à assistência a pacientes são elevados, especialmente durante os períodos epidêmicos. A análise econômica das intervenções de controle é fundamental para subsidiar a tomada de decisões e o planejamento de ações mais custo-efetivas, garantindo assim a sustentabilidade das políticas de saúde pública (SANTOS et al., 2015).

Em resumo, a dengue no Brasil continua a ser um problema complexo e multifacetado, exigindo uma abordagem integrada que considere as tendências epidemiológicas, as estratégias de controle e os custos associados. O fortalecimento das ações de vigilância, a implementação de vacinas eficazes e a adoção de métodos de estratificação de risco são essenciais para enfrentar esse desafio e proteger a saúde da população brasileira (AZEVEDO; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2015).

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

De acordo com a metodologia estabelecida, realizou-se uma pesquisa abrangente na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), empregando os operadores

booleanos para refinar a busca. A estratégia de busca utilizou a combinação "dengue AND epidemiologia AND controle", visando identificar estudos relevantes sobre as tendências epidemiológicas e estratégias de controle da dengue no Brasil. Esta abordagem resultou em um total de 15 artigos científicos, todos considerados pertinentes para a análise proposta. Dada a especificidade da busca e a relevância dos resultados obtidos, optou-se por incluir a totalidade dos 15 artigos encontrados na revisão. Esta decisão foi tomada com o intuito de garantir uma análise completa e aprofundada do tema, abrangendo diversos aspectos da epidemiologia e do controle da dengue no contexto brasileiro. A inclusão de todos os artigos encontrados permite uma visão abrangente das pesquisas disponíveis na plataforma SciELO sobre o assunto, contribuindo para uma revisão integrativa robusta e representativa da literatura científica atual.

Figura 1. Método utilizado

Fonte: Elaborado pelos autores

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

A dengue continua a ser uma preocupação significativa para a saúde pública no Brasil, especialmente considerando o aumento expressivo de casos nos últimos anos. O crescimento de 162,5% nos casos prováveis de dengue em 2022 em relação ao ano anterior ressalta a

necessidade urgente de revisar e fortalecer as estratégias de controle existentes. A recorrência de epidemias demonstra que as medidas atuais ainda não são suficientes para conter a propagação da doença, exigindo uma abordagem mais robusta e integrada (MÁRZIA PUCCIONI-SOHLER et al., 2023).

As tendências epidemiológicas revelam uma expansão da dengue para áreas antes consideradas de baixo risco, especialmente em cidades menores e zonas rurais. Essa interiorização da transmissão sugere que as intervenções de controle devem ser adaptadas para atender às necessidades específicas de cada região, levando em conta fatores socioeconômicos e ambientais que influenciam a proliferação do vetor *Aedes aegypti*. A falta de infraestrutura e serviços de saúde adequados em áreas mais remotas pode agravar a situação, dificultando a resposta às epidemias (SIQUEIRA et al., 2022).

A co-circulação de diferentes sorotipos virais é outro fator que complica o controle da dengue. A reemergência do sorotipo DENV-2, por exemplo, está associada ao aumento de casos graves e à mortalidade elevada. Essa dinâmica viral não apenas aumenta a suscetibilidade da população, mas também exige um monitoramento contínuo e uma vigilância epidemiológica eficaz para identificar rapidamente mudanças na circulação viral e implementar intervenções apropriadas (COSTA et al., 2016; SCHULTS TEIXEIRA et al., 2022).

As estratégias de controle da dengue, como o Programa Nacional de Controle da Dengue, têm mostrado resultados limitados quando aplicadas de forma isolada. A integração das ações de combate ao vetor com a Estratégia Saúde da Família é um passo positivo, mas a efetividade dessas medidas depende da continuidade e da adesão da comunidade. É crucial que as campanhas de conscientização e educação em saúde sejam intensificadas, promovendo a participação ativa da população no combate à dengue (COSTA; CUNHA; COSTA, 2018; LAURA DE SENE AMÂNCIO ZARA et al., 2016; PEREIRA; PÍCOLI; CAZOLA, 2020).

A implementação de métodos de estratificação de risco, como o ArboAlvo, representa uma inovação importante no direcionamento das intervenções de controle. Ao identificar áreas com diferentes níveis de receptividade às arboviroses, essa abordagem permite uma alocação mais eficiente de recursos e ações específicas que atendem às particularidades de cada local. Essa personalização das estratégias pode aumentar a eficácia das ações e ajudar a prevenir surtos futuros (PAIVA et al., 2020).

O desenvolvimento de vacinas contra a dengue, como a Dengvaxia e a QDENGGA, oferece novas perspectivas para o controle da doença. No entanto, a implementação dessas vacinas deve ser acompanhada de estratégias de vigilância e educação em saúde para garantir que a população compreenda a importância da vacinação e seu papel na prevenção da dengue. A vacinação deve ser considerada como parte de uma abordagem integrada, que inclui controle vetorial e monitoramento epidemiológico (ANDRIOLI; BUSATO; LUTINSKI, 2020).

Além das questões de saúde pública, os custos econômicos associados às epidemias de dengue são uma preocupação crescente. Os altos gastos com controle vetorial, assistência a pacientes e campanhas de conscientização sobre a dengue demandam uma análise econômica cuidadosa para otimizar a alocação de recursos. A avaliação dos custos das intervenções pode fornecer dados valiosos para a formulação de políticas públicas mais eficientes e sustentáveis (SANTOS et al., 2015).

Por fim, a complexidade do problema da dengue no Brasil exige uma abordagem multidimensional que considere tanto os aspectos epidemiológicos quanto os sociais e econômicos. A colaboração entre diferentes setores, incluindo saúde, educação e meio ambiente, é essencial para enfrentar esse desafio. A implementação de estratégias integradas e a promoção de uma cultura de prevenção podem ser fundamentais para reduzir a carga da dengue e proteger a saúde da população brasileira (AZEVEDO; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2015).

Tabela 1. Resultados encontrados

TENDÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS	(ANDRIOLI; BUSATO; LUTINSKI, 2020); (SCHULTS TEIXEIRA et al., 2022); (SIQUEIRA et al., 2022); (MÁRZIA PUCCIONI-SOHLER et al., 2023); (OLIVEIRA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2018); (FERREIRA; CHIARAVALLI NETO; MONDINI, 2018), (GABRIEL et al., 2018); (AZEVEDO; OLIVEIRA;
----------------------------	---

	VASCONCELOS, 2015); (COSTA et al., 2016).
ESTRATÉGIAS DE CONTROLE	(PEREIRA; PÍCOLI; CAZOLA, 2020); (SIQUEIRA et al., 2022); (COSTA; CUNHA; COSTA, 2018); (PAIVA et al., 2020); (SANTOS et al., 2015); (LAURA DE SENE AMÂNCIO ZARA et al., 2016); (BARBOSA et al., 2017).

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão integrativa, baseada na análise de 15 artigos científicos selecionados da base de dados SciELO, evidencia a complexidade e a persistência do desafio representado pela dengue no Brasil. Os resultados destacam a necessidade urgente de uma abordagem multifacetada e integrada para o controle efetivo da doença. O aumento significativo de casos nos últimos anos, a expansão geográfica da transmissão e a co-circulação de diferentes sorotipos virais reforçam a importância de estratégias adaptativas e contextualizadas. A implementação de métodos de estratificação de risco, como o ArboAlvo, emerge como uma ferramenta promissora para direcionar intervenções mais eficientes. Paralelamente, o desenvolvimento de vacinas oferece novas perspectivas, mas deve ser integrado a um conjunto mais amplo de medidas que incluem vigilância epidemiológica robusta, educação em saúde e controle vetorial sustentável. A análise econômica das intervenções e a colaboração intersetorial são elementos cruciais para a formulação de políticas públicas eficazes. Conclui-se que o enfrentamento da dengue no Brasil requer um compromisso contínuo com a pesquisa, inovação e implementação de estratégias integradas, visando não apenas o controle da doença, mas também a promoção da saúde e bem-estar da população brasileira.

REFERÊNCIAS

ANDRIOLI, D. C.; BUSATO, M. A.; LUTINSKI, J. A. Características da epidemia de dengue em Pinhalzinho, Santa Catarina, 2015-2016*. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 29, n. 4, ago. 2020.

AZEVEDO, R. DO S. DA S.; OLIVEIRA, C. S.; VASCONCELOS, P. F. DA C. Chikungunya risk for Brazil. *Revista de Saúde Pública*, v. 49, n. 0, p. 1–6, 2015.

BARBOSA, I. R. et al. Identificação de áreas prioritárias para a vigilância e controle de dengue e outras arboviroses transmitidas pelo *Aedes aegypti* no município de Natal-RN: relato de experiência. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 26, n. 3, p. 629–638, jul. 2017.

COSTA, E. M. DA S.; CUNHA, R. V. DA; COSTA, E. A. DA. Avaliação da implantação do Programa de Controle da Dengue em dois municípios fronteiriços do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, 2016*. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 27, n. 4, nov. 2018.

COSTA, I. M. P. et al. Incidência dos casos de dengue (2007-2013) e distribuição sazonal de culicídeos (2012-2013) em Barreiras, Bahia*. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 25, n. 4, p. 735–744, out. 2016.

FERREIRA, A. C.; CHIARAVALLOTI NETO, F.; MONDINI, A. Dengue in Araraquara, state of São Paulo: epidemiology, climate and *Aedes aegypti* infestation. *Revista de Saúde Pública*, v. 52, p. 18, 26 fev. 2018.

GABRIEL, A. F. B. et al. Avaliação de impacto à saúde da incidência de dengue associada à pluviosidade no município de Ribeirão Preto, São Paulo. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 26, n. 4, p. 446–452, dez. 2018.

LAURA DE SENE AMÂNCIO ZARA, A. et al. Estratégias de controle do *Aedes aegypti*: uma revisão. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 25, n. 2, p. 1–2, jun. 2016.

MÁRZIA PUCCIONI-SOHLER et al. Review of dengue, zika and chikungunya infections in nervous system in endemic areas. PubMed, v. 81, n. 12, p. 1112–1124, 1 dez. 2023.

OLIVEIRA, R. DE M. A. B.; ARAÚJO, F. M. DE C.; CAVALCANTI, L. P. DE G. Aspectos entomológicos e epidemiológicos das epidemias de dengue em Fortaleza, Ceará, 2001-2012*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 27, n. 1, mar. 2018.

PAIVA, E. F. DE et al. Estratificação automática de áreas prioritárias para controle da dengue utilizando o Model Builder do QGIS em uma análise multicritério. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 29, n. 2, maio 2020.

PEREIRA, G. DE A.; PÍCOLI, R. P.; CAZOLA, L. H. DE O. Integração do agente de combate às endemias na Estratégia Saúde da Família, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2017*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, 18 dez. 2020.

SANTOS, S. M. DOS et al. Estimativa de custos diretos do Programa Municipal de Controle da Dengue de Goiânia-GO. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, n. 4, p. 661–670, out. 2015.

SCHULTS TEIXEIRA, L. et al. PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS - GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2016 A 2020. Cogitare Enfermagem, n. 27, p. 1–12, 18 nov. 2022.

SIQUEIRA, A. S. P. et al. ArboAlvo: stratification method for territorial receptivity to urban arboviruses. Revista de Saúde Pública, v. 56, 27 maio 2022.